

QUADRINHOS ILUSTRATIVOS COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Glaúcio Simão Alves¹

¹Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
E-mail: prof.glaucioalves@gmail.com

Allan Berthier Silva Ferreira²

²Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação - MUST University.
E-mail: allanberthier@gmail.com

Cássia Mara Alexandrino Silva³

³Mestranda em Desenvolvimento Sustentável e Extensão - Universidade Federal de Lavras. E-mail: cassiamaraauft@gmail.com

Ademir Araújo de Moraes⁴

⁴Graduação em Geografia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
E-mail: ademirademiraraujo@gmail.com

Carlos Ison da Silva Alencar⁵

⁵Graduação em Física – Faculdade Batista de Minas Gerais.
E-mail: prof.esp.carlosilson.alencar@gmail.com

INTRODUÇÃO.

A importância da Educação Ambiental vai além de simplesmente fornecer informações sobre questões ambientais. Ela desempenha um papel crucial na construção de um futuro sustentável, por meio de uma abordagem holística que estimula a reflexão crítica e a análise dos sistemas naturais e sociais interligados (Almeida; Porto; Silva, 2020).

Ao oferecer oportunidades para investigação e experimentação prática, a Educação Ambiental capacita os indivíduos a compreender não apenas os desafios ambientais, mas também suas causas profundas e possíveis soluções. Ao promover uma consciência ecológica desde cedo, por meio de programas educativos e experiências de aprendizagem envolventes, as próximas gerações são motivadas a adotar estilos de vida mais sustentáveis e a se tornarem agentes de transformação positiva em suas comunidades.

Reconhecer a Educação Ambiental como uma ferramenta crucial na promoção de mudanças de comportamento e atitudes em relação ao meio ambiente é indispensável. Através dela, as pessoas aprendem não apenas sobre os problemas enfrentados pelo nosso planeta, mas também sobre suas complexas interações com a natureza e como suas ações diárias podem afetar de forma positiva ou negativa o mundo ao seu redor. A Educação Ambiental busca novos caminhos para uma melhor relação homem-natureza, na tentativa de despertar criticamente o indivíduo para sua participação nas inter-relações com o meio ambiente (Cordeiro, 2006).

Contudo, para a Educação Ambiental ser verdadeiramente eficaz, é fundamental buscar constantemente novas abordagens de ensino que sejam envolventes, acessíveis e pertinentes para o público-alvo (Souza; Miranda; Coelho, 2020). Sob essa ótica, a utilização de quadrinhos ilustrativos na educação ambiental se revela uma estratégia poderosa e eficaz para engajar os estudantes e comunicar de maneira acessível e atrativa conceitos complexos (Almeida; Porto; Silva, 2020).

Partindo do exposto, por meio das histórias em quadrinhos são proporcionadas oportunidades para narrar situações envolventes que tratam de questões ambientais, desde a preservação da biodiversidade até a redução do desperdício de recursos. Ao acompanhar personagens fascinantes em suas jornadas, os estudantes são instigados a ponderar sobre o impacto de suas próprias ações no meio ambiente.

Em suma, os quadrinhos ilustrativos representam uma ferramenta valiosa e versátil na Educação Ambiental. Ao aproveitar o poder da narrativa visual, os educadores podem inspirar e capacitar os alunos a se tornarem defensores do meio ambiente, promovendo uma maior conscientização e ação em prol de um futuro sustentável (Souza; Miranda; Coelho, 2020).

MATERIAIS E MÉTODOS.

Para fundamentar adequadamente a pesquisa sobre o uso de quadrinhos como ferramenta de ensino na área da educação ambiental, foi realizada uma minuciosa revisão da literatura disponível no Google Acadêmico e no SciELO. Esse procedimento envolveu a realização de buscas específicas entre o período de abril a junho de 2023. Foram utilizadas palavras-chave como “quadrinhos”, “educação ambiental”, “aprendizagem” e “ensino”, com o propósito de encontrar estudos relevantes que contemplassem as diferentes perspectivas desse tema complexo. A revisão foi conduzida criteriosamente, considerando abordagens em turmas do ensino fundamental II. Além disso, foram avaliadas a qualidade e a relevância dos trabalhos selecionados.

Ao todo, foram analisados cinco artigos científicos e uma monografia, cada um trazendo uma contribuição singular para uma compreensão detalhada do assunto, abordando aspectos de grande importância que impactam diretamente na pesquisa, como a utilização desses recursos no ensino e sua aplicabilidade em sala de aula.

Cada uma dessas fontes apresenta diferentes perspectivas, que variam desde análises teóricas detalhadas até exemplos práticos que ilustram a aplicação dos ensaios. É importante salientar que os princípios discutidos por Cordeiro (2006) e Cavalcante et al. (2015) são fundamentais no desenvolvimento da pesquisa. Ao adotar as visões desses estudos, a pesquisa se baseia em fundamentos sólidos e abrangentes, possibilitando a compreensão dos desafios, oportunidades e melhores práticas relacionadas à usabilidade dos quadrinhos nesse contexto. Destacam-se, assim, os benefícios dessa abordagem integrada no processo de ensino da educação ambiental.

RESULTADOS.

A História em Quadrinhos é uma linguagem que pode ser usada para o registro, divulgação e mesmo produção de conhecimentos científicos, mas é preciso usá-la onde seja mais eficiente (Guimarães, 2001).

Como foi visto ao longo deste trabalho, os quadrinhos são uma ferramenta valiosa para compreender a realidade, pois, através da leitura, instigam reflexões sobre as questões ambientais atuais. Nesse contexto, os envolvidos nesse processo podem debater caminhos para construir uma sociedade justa, equilibrada e ecologicamente sustentável (Cordeiro, 2006).

Ao destacar os fatores fundamentais ao se pensar no uso dos quadrinhos para a educação ambiental, a acessibilidade é um grande destaque, uma vez que esse meio de comunicação oferece diversas vantagens que facilitam a compreensão das questões ambientais por um público diversificado (Souza; Miranda; Coelho, 2020). Por serem altamente visuais, os quadrinhos se tornam especialmente eficazes em atingir pessoas com diferentes estilos de aprendizagem, inclusive aquelas que absorvem melhor informações mediante de estímulos visuais.

Além disso, uma das razões primordiais para o efetivo envolvimento das histórias em quadrinhos na educação ambiental reside na capacidade singular que elas possuem de narrar histórias envolventes, apresentando personagens e tramas apaixonantes (Almeida; Porto; Silva, 2020). Os leitores estabelecem uma conexão com os personagens e se

envolvem com suas jornadas e desafios. Esta ligação emocional desperta um interesse autêntico pelo desfecho das histórias e pelo destino dos personagens, conduzindo os leitores a absorverem as mensagens ambientais de forma mais profunda. Com base nessa fundamentação, os quadrinhos remetem uma abordagem socioambiental, na qual o leitor integra-se com a sociedade e com a natureza vivida (Cavalcante et al., 2015).

Adicionalmente, as histórias em quadrinhos combinam elementos visuais e textuais de maneira única, resultando em uma experiência de aprendizado enriquecedora. As ilustrações e os diálogos concisos operam em conjunto para transmitir conceitos complexos de maneira acessível e compreensível. Esta fusão de componentes torna as histórias em quadrinhos acessíveis a uma ampla gama de públicos, que inclui crianças, jovens e adultos, ampliando, por conseguinte, seu potencial de engajamento. Importante destacar que, outro aspecto importante do engajamento das histórias em quadrinhos na educação ambiental é sua capacidade de apresentar informações de maneira visualmente estimulante e divertida (Souza; Lavor, 2018).

Uma das justificativas para a eficácia das histórias em quadrinhos na facilitação da compreensão reside na habilidade de transmitir informações de maneira visualmente atraente. As ilustrações e a sequência de quadros possibilitam aos leitores visualizarem conceitos abstratos, como mudanças climáticas, desmatamento e conservação da biodiversidade, de forma palpável e compreensível. Tais imagens atuam no reforço das mensagens textuais, ao fornecerem contextos visuais que simplificam a assimilação e retenção dos dados (Souza; Lavor, 2018). Com base nessa perspectiva, os quadrinhos representam uma forma de expressão capaz de registrar, divulgar e até mesmo criar conhecimento científico, porém é fundamental utilizá-los de maneira eficaz (Guimarães, 2001).

Por último, o uso de histórias em quadrinhos como recurso educacional na área da preservação ambiental não somente consegue instruir e educar, mas também de incentivar ações positivas em relação às problemáticas ambientais (Almeida; Porto; Silva, 2020). Por meio de narrativas envolventes e visualmente atrativas acerca de temas como preservação da natureza, sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente, os quadrinhos podem estimular os leitores a se tornarem agentes de transformação em suas comunidades locais e ao nível mundial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A utilização de histórias em quadrinhos na educação ambiental é uma estratégia poderosa para aumentar o engajamento do público com questões relacionadas ao meio ambiente. A natureza visual e narrativa das histórias em quadrinhos cativa os leitores de todas as idades, tornando a aprendizagem sobre temas ambientais mais estimulante e memorável.

Durante esta pesquisa, foram exploradas várias formas pelas quais as histórias em quadrinhos podem ser incluídas no currículo educacional, proporcionando uma maneira envolvente e fácil de compreender para ensinar conceitos ambientais importantes. Estes vão desde a criação de personagens atraentes até a representação visual de problemas ambientais, as histórias em quadrinhos fornecem uma plataforma única para envolver os alunos com as questões que impactam o planeta.

No entanto, é essencial reconhecer que as histórias em quadrinhos devem ser integradas a uma abordagem educacional mais ampla, complementando outros métodos de ensino e aprendizagem. Embora as HQs possam despertar o interesse dos alunos e auxiliar na compreensão de conceitos ambientais, elas não devem substituir experiências práticas, debates em sala de aula e atividades de campo.

Para concluir, as histórias em quadrinhos se tornam um recurso educativo valioso para estimular a consciência e a ação em favor do meio ambiente. Quando empregadas de maneira eficiente e consciente, as HQs têm o potencial de motivar uma nova safra de protetores ambientais, preparando os estudantes para lidar com os desafios ecológicos atuais de forma criativa, empática e determinada.

PALAVRAS-CHAVE. Aprendizagem; Meio ambiente; Natureza; Sustentabilidade.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, B. C. DE; PORTO, L. J. L. DA S.; SILVA, C. M. DA. Construção de Histórias em Quadrinhos como recurso didático para Educação Ambiental. **Revista brasileira de educação ambiental**, v. 15, n. 3, p. 229–245, 26 maio 2020. DOI: <https://doi.org/10.34024/revbea.2020.v15.9664>.

CAVALCANTE, K. S. B.; SILVA, F. C.; MACIEL, A. P.; JÚNIOR, J. A. S. L.; RIBEIRO, J. S. DOS S.; SANTOS, P. J. C. DOS; PINHEIRO, A.E. P. Educação Ambiental em Histórias em Quadrinhos: Recurso Didático para o Ensino de Ciências. **Química Nova na Escola**, 2015. DOI: 10.5935/0104-8899.20150049.

CORDEIRO, L. R. **Limites e possibilidades das histórias em quadrinhos como mediadora de Educação Ambiental**. Monografia (Especialização em Ensino de ciências), Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes, Rio de Janeiro, 2006. Disponível em: http://www.nebad.uerj.br/publicacoes/monografias/quadrinhos_%20educacao_ambiental.pdf. Acesso: 26 abril 2023.

GUIMARÃES, E. História em quadrinhos como instrumento educacional. **INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XXIV Congresso Brasileiro da Comunicação**, Campo Grande/MS, 2001. Disponível em: <https://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/129151137437781999590570952241469951126.pdf>. Acesso: 08 junho 2023.

SOUZA, A. DOS S.; LAVOR, L. F. DE. A construção de histórias em quadrinhos como prática de ensino para educação ambiental. **Revista Brasileira de Educação em Geografia**, v. 8, n. 16, p. 347–359, 2018. Disponível em: <https://revistaedugeo.com.br/revistaedugeo/article/view/553>. Acesso em: 19 abril 2023.

SOUZA, D. G. DE; MIRANDA, J. C.; COELHO, L. M. Histórias em quadrinhos como ferramenta de educação ambiental. **South American Journal of Basic Education, Technical and Technological**, v. 7, n. 2, p. 219–238, 2020. Disponível em: <https://teste-periodicos.ufac.br/index.php/SAJEBTT/article/view/3304>. Acesso em: 05 maio 2023.